

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ANNABELLE L. BALDERIAN

Associate Professor 3

Leyte Normal University

bellebalderian@gmail.com

"SIYA"

Simula nang biyayaan mo ng buhay
at masilayan ang bukang-liwayway,
galak, tuwa, at papuri ang sa tuwina'y
inuusal at sa Kanya'y iniaalay.

Puno man ng hamon ang bawat paglalakbay,
palaging nariyan Siya, laging nakaagapay.
Hindi man maaninag ng dalawang mata,
ramdam ang presensiya, gabay na dakila.

Sa panahong nagdilim ang landas,
lalo na nang haligi ng tahanan buhay ay nagwakas.
Mundong masaya ay nabalot ng pighati't pagdurusa,
Siya ang sandalan, kakampi at tagapagbigay-lakas.

Kaya labis ko Siyang pinasasalamatan,
iginagalang, sinasamba, at pinahahalagahan.

Siya ang simula, Siya rin ang wakas,
Dakilang Lumikha, tangi kong tagapagligtas!

